

FRANSUZ TILIDA “AYOL” KONSEPTINING LISONIY BELGILARI

Adambayeva Shahnoza

O'ZMU 2-bosqich magistri

e-mail: shahnozaadambayeva8@gmail.com

https://doi.org/10.5281/zenodo.10720489

Annotatsiya

Mazkur maqola fransuz tilida “ayol” konseptini oiladagi rolini ifodalovchi leksik birliklarni ma’nosini kengroq yoritishga bag’ishlanadi. “Ayol” konseptining fransuz madaniy va ijtimoiy hayotidagi o’rni, mavqei hamda uning o’ziga xos xarakteristikasini ochib berishligi ko’zda tutilgan bo’lib, unda “ayol” konseptini ifodalovchi aforizm va maqollar tahlil etiladi.

Kalit so’zlar: leksik birlik, konsept, aforizm, stereotip, go’zallik va aql-zakovat konsepti.

Аннотация

Данная статья посвящается более широкому освещению значения лексических единиц во французском языке, выражающих роль понятия “женщина” в семье. А также раскрывается роль и положение понятия “женщина” во французской культурной и общественной жизни, а также его специфическую характеристику, в которой анализируются афоризмы и пословицы, представляющие понятие “женщина”.

Ключевые слова: лексическая единица, понятие, афоризм, стереотип, понятие красоты и интеллекта.

Annotation

This article is devoted to a broader coverage of the meaning of lexical units in the French language, expressing the role of the concept of “woman” in the family. It also reveals the role and position of the concept of “woman” in French cultural and social life, as well as its specific characteristic, which analyzes aphorisms and proverbs representing the concept of “woman”.

Key words: lexical unit, concept, aphorism, stereotype, concept of beauty and intelligence.

Aforizm va maqollarni tahlil qilish asosida biz ayollarning jamiyat hamda bir-biri bilan bo’lgan aloqalari, shuningdek erkaklar va ayollar o’rtasidagi munosabatlarning xarakteristikasi bilan bog’liq konseptual xususiyatlarning bir nechta kichik guruhlarini ajratib ko’rsatishimiz mumkin. Ayollarning butun jamiyat hayotidagi xatti-harakat, odatlarini tavsiflash bilan bog’liq konseptual belgilar aforizm va maqollarda ko’plab til ko’rinishlarga ega.

Bir tomondan, fransuz tilshunosligida shunday stereotip mavjudki, ayolning xohishi bu qonun, ya'ni: "Ce que femme veut Dieu le veut" – "Ayol nimani xohlasa Xudo ham shuni xohlaydi. Istaklarni Xudoning irodasi bilan tenglashtirish nafaqat, ayollarning xohish-istaklarining qonuniyligi va ularni amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi, hamda uning fikrlarining pokligini ham anglatadi [3].

Boshqa tomondan, ayolning jamiyatdagi huquqiy imkoniyatlari uzoq davrlardan buyon ongli ravishda cheklangan bo'lgan. Oiladagi hamda jamiyatdagi ayolning roli ham bir necha funksiyalarga to'g'ri keladi, ular orasida eng asosiysi ayolning erkaklar yuragini zabt etish qobiliyati deya hisoblanadi: "La destinee de la femme et sa seule gloire sont de faire battre le coeur des hommes". Bundan tashqari, ayolning jinsiy obyekt sifatida qabul qilinishi ham qayd etilgan: "La femme est un deliceux instrument de plaisir" – "Ayol zavq olish uchun ajoyib vositadir". Yuqorida aytib o'tilgan femme - instrument de plaisir metaforasi ayolni jonsiz narsalar qatoriga qo'yadi va bundan tashqari, qarama-qarshi jins vakillarining unga bo'lgan munosabatini ifoda etadi.

Shu bilan birga, ayol yaxshi obro' va nomga ega bo'lishi kerak, deb baholanadi. "Sois belle, si tu peux sage, si tu veux, mais sois consideree, il le faut" – "Iloji bo'lsa, go'zal bo'l, agar xohlasang aqlli bo'l, lekin qadrli bo'lishing shart". Bu jamiyatda ayol xarakteriga xos xususiyatlardan biri hisoblanib, go'zallik va aql-zakovat kabi xislatlar ayolning o'ziga bog'liq, agar u xohlasa go'zal bo'lishi mumkin, istasa aqlli bo'lsin, lekin qadrli bo'lishi shart [6]. Jamiyat uchun yuqorida qayd etilgan xususiyatlar ikkinchi darajali hisoblanadi. Ayolning yaxshi obro'ga bo'lgan intilishi uning asosiy maqsadiga aylanadi. "L'obsession des femmes est vitale, elle correspond a un besoin de vertu".

Ayol jamoat va siyosiy hayotdan chetlashtiriladi: "On a raison d'exclure les femmes des affaires publiques et civiles; rien n'est plus oppose a leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalites avec les hommes". Ayolning vazifasi ona, rafiqqa, uy bekasi bo'lishdan iborat bo'lib, shu sababdan ham ayolning jamoat va siyosiy ishlardagi ishtiroki (des affaires publiques et civiles) salbiy qabul qilinadi. Bundan tashqari, erkaklar ayollarni o'zlariga raqib bo'lishidan cho'chib, ayollarni hayotning erkaklarga raqobatdosh bo'lishi mumkin bo'lgan har bir jabhasidan chiqarib tashlash (cheklash) osonroq deb hisoblashadi [5].

Ayollar ijtimoiy hayotda muomalada bo'lgan ba'zi bir qoidalarni tan olmasalar, ayniqsa bu erkaklar tomonidan joriy qilinmagan bo'lsa, hech ham xato qilmagan bo'ladilar: " Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles

refusent les regles de vie qui sont introduits au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles”.

Fransuzlar kundalik va siyosiy hayotida ayollar erkaklarga nisbatan jamiyatda o'z huquqlaridan mahrum bo'lgan va ko'proq azob chekayotgan shaxs sifatida tasvirlanadi. “La societe qui rapetisse beaucoup les hommes, reduit les femmes a rien”, ya'ni, “Erkaklarni kamsitadigan ayollarni jamiyat o'qqa tutadi”.

An'anaga ko'ra, jamoatchilik fikri ayollar foydasiga emas edi. Ba'zi hollarda, bu ayollarga nisbatan o'ta shafqatsiz va adolatsizlik bilan tavsiflanadi.

Masalan, “Les sages philosophes tiennent que le moindre homme de tous vaut mieux que la plus grande et vertueuse femme qui soit” ya'ni, “Dono faylasuflar eng arzimlas erkaklar ham buyuk va ajoyib fazilatlariga ega ayoldan ustun deb hisoblashgan”. Xuddi shu fikr quyidagi aforizm bilan ifodalanadi: “Un homme de paille vaut une femme d'or” – “Eng ahamiyatsiz erkak (homme de paille – somon odam) eng buyuk ayolga (femme d'or) arziydi” [2].

Ushbu konseptual turkumni tasvirlovchi aforizm va maqollar asosida o'rganilayotgan tushunchaning yuqoridagi xususiyatlari ayolning jamoatchilik fikriga bo'ysunishi bu burch sifatida belgilanadi. “Un homme peut braver l'opinion”; “une femme doit s'y soumettre”. Bu yerda erkaklar va ayollarning tengsizligi ko'rsatilib, ayollarga past baxo beriladi va ular erkaklardan farqli o'laroq, jamoatchilik fikriga bo'ysunib yashashi va uni e'tiborsiz qoldirishi mumkin emas deya qayd etiladi. Bu yerda ayolning shaxsining ham jisman, ham qonunan past darajada turishi, erkaklarning barcha xatti-harakatlariga ruxsat berilishi kabi qarama-qarshilik orqali bo'rttirib ko'rsatilgan. Fransuz xalqining ongida jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasidagi majburiyatlarning quyidagi turli xil taqsimlanishi qayd etilgan. Bundan tashqari, ayolning jamiyatdagi axloqiy muhit bilan bog'liqligi haqidagi g'oyaga ko'pincha urg'u beriladi. “Les hommes font les lois, les femmes font les moeurs” – “Erkaklar qonun chiqaradi, ayollar esa axloq”. Ayol jamiyatda axloqiy muhitni yaratadi, erkaklar esa huquqiy jamiyatda davlat idoralari va intellektual sohalarda faoliyat yuritadilar. Biroq, mutlaqo teskari bo'lgan holatni ham gavdalantirish mumkin. Ayol hukmron bo'lgan joyda axloqiy tartib, erkak hukmron bo'lgan joyda esa jismoniy tartib bo'lmaydi: “Ou la femme domine seule, il n'ya point d'ordre morale; ou l'homme regne seul il n'y a point d'ordre physique” [4]. Bu yerda ayolning axloqiy tartibni saqlashga qodir emasligi ta'kidlanib, ayol va axloq bir-biriga mos kelmaydigan tushunchalar deya aytib o'tilgan.

Fransuz jamiyatida ayolga beriladigan yuqorida qayd etilgan barcha salbiy baholar bilan ayolning butun insoniyat hayotidagi tutgan o'rni naqadar

muhimligi ta'kidlangan. "On peut imaginer une humanite composee exclusivement de femmes ; on n'en saurait imaginer une qui ne comptat que des hommes". "Faqat ayollardan iborat jamiyatni tasavvur qilish mumkin, lekin faqat erkaklardan iborat jamiyatni tasavvur qilib bo'lmaydi" [1].

Mavjud jamiyatda ayollar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish natijasida quyidagi konseptual xususiyatlar aniqlandi: ayolning xohishi – qonun ; ayolning maqsadi – erkaklar yuragini zabt etish ; ayol ko'pincha jinsiy aloqa obyektida sifatida qabul qilinadi. Ayol kishi uchun jamiyatda yaxshi obro' va yaxshi nom muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasidagi majburiyatlar turlicha taqsimlanadi. Ayollar jamiyat va siyosiy hayotdan shuningdek, aynan yashayotgan jamiyatidagi qoidalarni ishlab chiqish jarayonlaridan uzoqda turadi. Dastlab, ayollar erkaklarga nisbatan ijtimoiy hayotdagi huquqlaridan mahrum etilgan. Ayollar jamoatchilik fikriga bo'ysunishi shart va jamiyatda axloqiy muhitni to'laqonli yaratishi zarur deya ta'kidlangan.

Ayollarning bir-birilari bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarining konseptual xususiyatlari quyidagilardan iborat. Avvalo , ayollar o'rtasidagi aloqalarning salbiy jihatlari, tabiati, ularning o'zaro rad etilishi, agar ular bir uyda bo'lishsa halokatga olib keladigan vaziyat yuzaga kelishi taxmin qilingan: "Trois chataignes dans une bogue c'est une bonne annee. Trois femmes dans une maison c'est une maison ruinee". "Uyda bitta ayol bekasi bo'lishi kerak, aks holda, u xonadondan hech narsa chiqmaydi, u uy buziladi. Bitta uyda uchta ayol uchta qobiqdagi kashtanga qiyoslanadi, bu ayollardan farqli o'laroq, unumdor yil bilan bog'liq, bir yerda bir nechta ayollarning mavjudligi esa halokat va vayronagarchilik bilan bog'liq salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi" deya ta'kidlangan.

Ayollar bir-birlari bilan munosabatda shafqatsiz bo'lishlari mumkin: "Pour savoir jusqu'ou va la cruaute de ces charmants etres que nos passion grandissent tant ; il faut voir les femmes entre elles". "Bizning ehtirosimiz ulug'laydigan bu maftunkor mavjudotlarning shafqatsizligi qay darajada ekanligini tushunish uchun ularning bir-biriga bo'lgan munosabatlarini kuzatish kerak". Yuqoridagi keltirilgan misolda ayolning shafqatsizligi haqidagi g'oya "cruaute" (shafqatsizlik) leksik birligi bilan izohlangan bo'lib, ayollik sifati va uning tashuvchilari ces charmants etres (bu maftunkor mavjudotlar) deb nomlanishi o'rtasidagi qarama-qarshilik bilan mustahkamlangan. Ya'ni bir paytning o'zida « ayol » shaxsini ham salbiy hamda ijobiy ma'nodagi leksikalar orqali anglashimiz mumkin.

Ayollar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan konseptual atribut "bir-biriga aloqador munosabat"larga ham tegishlidir. "Rien n'est si commun au beau sexe que ne vouloir pas qu'une autre profite de ce qu'on rad".

Bundan tashqari, fransuz lingvistik ongida mavjud qarama-qarshiliklarga qaramay, barcha ayollarni sevgi tuyg'usi birlashtiradi degan fikrni ilgari suradi. «Barcha ayollar e'tiqodi va qobiliyatidan qat'iy nazar, sevgi masalasida umumiylikni tashkil etadilar». "Toutes les femmes, meme les devotes et les sottés, s'étendent en fait d'amour". "Barcha ayollar, hatto taqvodor va ahmoq ayollar ham sevgi masalasida tushunishni biladilar".

Shunday qilib, misollarni tahlil qilish asosida ayollar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi quyidagi xususiyatlar aniqlandi: ayol shaxsi o'rtasidagi munosabatlarning buzg'unchi tabiati, ularning o'zaro rad etilishi, shafqatsizlik darajasiga yetib borishi, bir-biriga nisbatan hasadgo'y munosabatda bo'lishi. Qolaversa, sevgi barcha ayollarni ularning e'tiqodi va dunyosidan qat'iy nazar birlashtiradigan narsa bo'lib, ular bu mavzuda umumiy hisoblanadilar.

Demak, ayol shaxsini muqaddasligi bir paytning o'zida bu hilqat ham salbiy ham ijobiy hislatlarni o'zida mujassam qila olishi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Vorkachev S.G. Lingvokul'turologiya, yazykovaya lichnost', kontsept: stanovleniye antropotsentricheskoy paradigmy v yazykoznanii // Filologicheskiye nauki. – 2001. – № 1. – S.224.
2. Dmitriy Lixachev – Velikiy russkiy kul'turolog. – SPb.: SPbGUP, 2012. – 1993. — T. 63, № 7. – S. 614.
3. Stepanov V. F. Ponyatiye «stereotip» ispol'zuyetsya v raznykh distsiplinax, pri etom kajdaya iz nix delayet aktsent na svoystvax. Yel Borovitskaya – 2004. – P. 44.
4. Arutyunova N. D. Problems of communication // Arutyunova N. D. Yazyk i mir cheloveka. M.: Yazyki russkoy kultury, 1998. – P.55-59.
5. Karasik, V. I. Cultural dominants in the language / V. I. Karasik. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 3 - 1996.
6. Sternin I.A. The concept of "concept" in linguistic research. - Voronezh: publishing house of Voronezh State University, 1999. – P.40.

